

Функціонал малого бізнесу в Україні: теоретико–аналітичний аспект у векторі інноваційного розвитку

Предметом дослідження є теоретичні та аналітичні функціональні особливості інноваційного розвитку малого бізнесу в Україні.

Метою є дослідження основної сутності поняття інноваційний розвиток підприємств малого бізнесу, їх ключових складників та чинників.

Методи дослідження. При написанні статті було використано методи аналізу та синтезу, графічний метод, а також загальнонаукові методи.

Результати роботи. В результаті написання статті встановлено, що інноваційний розвиток малого бізнесу можна трактувати, як новий рівень його розвитку за допомогою новаторських ідей, технологій чи підходів, де головна сутність полягає в тому, щоб знаходити ефективні та непередбачувані рішення для вирішення завдань, з якими повсякденно зустрічається малий бізнес. Доведено, що інноваційний розвиток малого бізнесу важливий для забезпечення стійкості саме у довготривалій перспективі, оскільки синергійний ефект від інновацій може допомогти малим підприємствам адаптуватися до змін у бізнес–середовищі та використовувати нові можливості для зростання в умовах сталого розвитку. З'ясовано, що функціонал малого бізнесу у векторі інноваційного розвитку має свої переваги: забезпечення сталої конкурентоспроможності; максимальна ефективність; залучення нових клієнтів/споживачів; розширення ринкових можливостей; адаптація до змін; антикризовий ефект; оптимізація бізнес–процесів; створення стратегічних партнерств.

Галузь застосування результатів. Економіка бізнесу, підприємництво, інноваційний розвиток, інноваційна діяльність.

Висновки. Доведено, що функціонал малого бізнесу у векторі інноваційного розвитку залежить від усієї інфраструктури і включає: процес впровадження новаторських ідей, технологій, продуктів чи процесів, який дозволяє малому бізнесу підтримувати конкурентоспроможність; кількість зайнятих та найманих працівників, які зможуть реалізувати ефективну діяльність підприємства та забезпечувати сталість розвитку в умовах динамічних змін. Досліджено сучасний стан малого бізнесу, який характеризується не тільки інноваційною активністю, актуальними показниками діяльності, але і формуванням нової якості інноваційного розвитку, яка визначає здатність малого підприємництва до постійного виробництва і впровадження більш досконалих знань і технологій. Встановлено інноваційні шляхи розвитку малого бізнесу: розробка і просування на ринки нових продуктів і передових технологій; висока частка науково–дослідних і дослідно–конструкторських робіт для створення нових конкурентоздатних продуктів і послуг; масштабний вплив інновацій, нових виробів і передових технологій на прибуток малого бізнесу; значна частка зайнятих працівників у наукових та інженерно–технічних роботах у бізнес–середовищі.

Ключові слова: малий бізнес, інноваційний розвиток, функціонал, наймані працівники, синергійний ефект, диверсифікація.

functionality of small business in Ukraine: theoretical and analytical aspect in the vector of innovative development

The subject of the research is the theoretical and analytical functional features of the innovative development of small business in Ukraine.

The aim of the research is to study the main essence of the concept of innovative development of small business enterprises, their key components and factors.

Research methods. When writing the article, methods of analysis and synthesis, a graphic method,

as well as general scientific methods were used.

Results of the investigation. As a result of writing the article, it was established that the innovative development of a small business can be interpreted as a new level of its development with the help of innovative ideas, technologies or approaches, where the main essence is to find effective and unpredictable solutions to solve the problems that a small business faces on a daily basis business. It has been proven that the innovative development of small businesses is important for ensuring sustainability in the long term, as the synergistic effect of innovations can help small businesses adapt to changes in the business environment and use new opportunities for growth in the context of sustainable development. It was found that the functionality of a small business in the vector of innovative development has its advantages: ensuring sustainable competitiveness; maximum efficiency; attraction of new clients/consumers; expansion of market opportunities; adaptation to changes; anti-crisis effect; optimization of business processes; creation of strategic partnerships.

Scope of the results. Business economics, Entrepreneurship, Innovative development, Innovative activity.

Conclusions. It has been proven that the functionality of a small business vector of innovative development depends on the entire infrastructure and includes: the process of introducing innovative ideas, technologies, products or processes, which allows a small business to maintain competitiveness; the number of employed and hired workers who will be able to implement the effective activities of the enterprise and ensure the sustainability of development in conditions of dynamic changes. The current state of small business is studied, which is characterized not only by innovative activity, current indicators of activity, but also by the formation of a new quality of innovative development, which determines the ability of small business to constantly produce and implement more advanced knowledge and technologies. Innovative ways of small business development have been established: development and market promotion of new products and advanced technologies; a high share of research and development works for the creation of new competitive products and services; large-scale impact of innovations, new products and advanced technologies on small business profits; a significant proportion of employed workers in scientific and engineering work in the business environment.

Keywords: small business, innovative development, functionality, employees, synergistic effect, diversification.

Постановка проблеми. Малий бізнес, як форма організації підприємництва є важливим елементом національної економіки, що сприяє створенню нових робочих місць, підтримці інновацій, ринковій конкуренції, місцевому розвитку, економічній стійкості та зменшенню рівня безробіття, що в підсумку підвищує рівень життя населення. Ефективне функціонування малого бізнесу позитивно впливає на формування загального конкурентного середовища, формуючи його роль, як потужного драйвера економічного розвитку. Динаміка і ефективний розвиток малих підприємств є базисом поповнення бюджетів всіх рівнів і створення ВВП, а також забезпечення фінансової рівноваги національної економіки довгостроковому періоді. Проте, незважаючи на вагомий внесок у формування економічного устрою країни, сектор малого бізнесу зіткнувся з певними викликами, серед яких тіньовий оборот та низький технологічний рівень, що у свою чергу, потребує принципово нових підходів до інно-

ваційного розвитку малого бізнесу в умовах ста-лого розвитку.

Аналіз досліджень і публікацій. Становлення малого бізнесу, глобальних трендів його інноваційного розвитку завжди були актуальним у колі науковців, серед яких варто відзначити: Д. В. Андреева, Ю. Г. Бочарова, В. О. Бойко, І. Є. Бріка, Т. В. Ващенко, Н. Є. Летуновську, Ю. Г. Горяченко, Ю. О. Бокову, А. А. Кулешову, Н. С. Ілляшенко, Н. М. Гайтину, О. В. Нижника, О. В. Рижко, В. Є. Сафонову, С. В. Михайлова, Є. В. Дергачова, А. В. Ткаченко, М. А. Теплюка, І. П. Чайкута інших. Проте, теоретико–аналітичний аспект інноваційного розвитку малого бізнесу, у частині переваг та недоліків, композиції понять сутності та значення інноваційного розвитку малого бізнесу, потребують подальшого дослідження.

Виклад основного матеріалу. В умовах ста-лого розвитку та піднесенні інноваційних зрушень широка диверсифікація економічної діяльності малого бізнесу може бути як перевагою, так

і викликом. З одного боку, це вказує на гнучкість та адаптивність підприємств до різних умов ринку. Проте з іншого – може виникнути проблема консолідації ресурсів та концентрації зусиль для досягнення ефективності (рис. 1) [1–3].

При цьому важливо знайти баланс між різноманітністю та концентрацією, що відповідатиме конкретним умовам та стратегії малого бізнесу, де ефективне управління ресурсами та оптимальне поєднання бізнес–напрямків забезпечать ключові елементи успіху малого бізнесу. Обсяги тіншової сфери і низький інноваційний розвиток свідчать про недоліки в управлінні малим бізнесом та обмежену доступність до інновацій. Сприяння інноваційному розвитку малого бізнесу та вдосконалення управлінських методик можуть збільшити рівень ефективності малого бізнесу та його конкурентоспроможності. Зростання інноваційного, технологічного та управлінського рівнів може відкрити нові можливості для малого бізнесу в Україні, дозволяючи йому більше конкурувати на міжнародному ринку та забезпечувати сталий економічний розвиток [4–8].

Інноваційний розвиток малого бізнесу є важливим елементом економічного зростання та розвитку суспільства. Інноваційний розвиток малого бізнесу можна трактувати, як новий рівень його розвитку за допомогою новаторських ідей, технологій чи підходів, де головна сутність полягає в то–

му, щоб знаходити ефективні та непередбачувані рішення для вирішення завдань, з якими повсякденно стикається малий бізнес. Інноваційний розвиток може стосуватися, як продуктів, процесів та маркетингу, так і організаційної структури малого бізнесу, оскільки функціонал малого бізнесу досить широкий і всеохоплюючий (рис. 2) [9–12].

Також інноваційний розвиток малого бізнесу важливий для забезпечення стійкості саме у довготривалій перспективі, оскільки синергійний ефект від інновацій може допомогти малим підприємствам адаптуватися до змін у бізнес–середовищі та використовувати нові можливості для зростання в умовах сталого розвитку. Функціонал малого бізнесу у векторі інноваційного розвитку має свої переваги:

- забезпечення сталої конкурентоспроможності (швидке впровадження нових технологій або підходів може дозволити підприємствам займати лідируючі позиції серед конкурентів);
- максимальна ефективність (інновації можуть значно покращити ефективність операцій за допомогою впровадження нових технологій чи бізнес–процесів, що може зменшити витрати часу та ресурсів);
- залучення нових клієнтів/споживачів (новаторські продукти чи послуги можуть привертати нових клієнтів та задовольняти змінні потреби ринку);

Рисунок 1. Переваги та виклики у діяльності малого бізнесу в умовах сталого розвитку

Джерело: побудовано автором на основі [1–3]

Рисунк 2. Композиція понять сутність та значення інноваційного розвитку малого бізнесу

Джерело: побудовано автором на основі [9–12]

- розширення ринкових можливостей (інновації відкривають нові ринкові можливості, створюючи попит через введення нових і унікальних продуктів чи послуг);
- адаптація до змін (інновації дозволяють малому бізнесу бути гнучкими та адаптивними до змін в економічних та соціальних умовах);
- антикризовий ефект (компанії, які інвестують у розвиток та інновації, можуть мати більшу стійкість до економічних криз і здатність швидше відновлюватися після стрімких змін);
- оптимізація бізнес-процесів (інноваційний розвиток у виробництві, управлінні та інших аспектах малого бізнесу сприяє підвищенню ефективності та зменшенню витрат);
- створення стратегічних партнерств (інноваційний розвиток може сприяти встановленню стратегічних партнерств із компаніями, які діють у схожих галузях або мають спільний інтерес у впровадженні нових рішень) [5–7].

На інноваційний розвиток малого бізнесу та їх кількість також впливають різні характеристики в залежності від галузі, розміру, регіону та інших чинників, а саме: розмір та локалізація; галузева приналежність; інноваційний потенціал та технологічна озброєність, форма власності; специфічні сектори діяльності (екологічна діяльність,

соціальний бізнес, агробізнес, технології чи мистецтво); гнучкість та реактивність (рис. 3) [4–6].

Також функціонал малого бізнесу надає широкі можливості у сфері працевлаштування, що призводить до зменшення рівня безробіття. Зайняті працівники на підприємствах малого бізнесу можуть відрізнятися за різними характеристиками, такими як кількість співробітників, кваліфікація, структура зайнятості та інші чинники, серед яких основними є:

- кількість працівників – малі підприємства зазвичай мають обмежену кількість співробітників (до 50), з чим пов'язана їх розміреність та гнучкість;
- мультитаскінг (багатофункціональність) – багато працівників на малих підприємствах виконують різноманітні обов'язки і займаються мультитаскінгом, що включає в себе керівництво, продажі, обслуговування клієнтів та інші функції;
- особистий зв'язок – на малих підприємствах часто виникає близький особистий зв'язок між власниками та працівниками, що може сприяти згуртованості та командній роботі;
- сімейний бізнес – деякі малі бізнеси є сімейними, де члени однієї сім'ї можуть брати участь у веденні бізнесу та виконувати різні функції;
- навички та кваліфікації – у зв'язку з обмеженими ресурсами малі підприємства можуть мати

Рисунок 3. Кількість діючих підприємств малого бізнесу за 2018–2022рр. (тис. од.)

Джерело: побудовано автором з використанням [ukrstat.gov.ua]

працівників з різним рівнем навичок та кваліфікацій, іноді вони впроваджують програми навчання для підвищення кваліфікації персоналу;

- гнучкість – велика гнучкість працівників може бути характерною для малих підприємств, оскільки вони можуть швидко адаптуватися до змін і виконувати різноманітні завдання за необхідності;

- мотивація – у силу більшої близькості між власниками та працівниками, останні можуть бути більш мотивованими та ідентифікуватися з успіхом компанії.

Динаміка кількості зайнятих та найманих працівників в малому бізнесі мала постійну тенденцію до зростання з 2018 – 2021 рр., проте початок 2024 р. докорінно змінив ситуацію, що обумовлено пов-

Рисунок 4. Кількість зайнятих та найманих працівників на підприємствах малого бізнесу за 2018–2022рр. (тис. осіб)

Джерело: побудовано автором з використанням [ukrstat.gov.ua]

Рисунок 5. Витрати на оплату праці зайнятих працівників та обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у сфері малого бізнесу 2018–2022 рр.ф

Джерело: побудовано автором з використанням [ukrstat.gov.ua]

номасштабним вторгненням Російської Федерації на територію суверенної України (рис. 4).

Витрати на оплату праці зайнятих працівників у сфері малого бізнесу станом на 2022р. також скоротилися порівняно із минулими 2018–2021 рр., що призвело до зменшення обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рис. 5). Витрати на оплату праці зайнятих працівників в основному включали в себе: заробітну плату за основну роботу; додаткові премії та бонуси за понаднормову роботу; витрати на оплату лікарняних; сплачені податки та внески; витрати на тренінги та розвиток персоналу. Витрати на оплату праці зайнятих працівників у сфері малого бізнесу є важливою складовою для ефективного управління фінансами підприємства, де їх розмір може коливатися в залежності від регіону, галузі діяльності та розміру підприємства [2–5].

Отже, функціонал малого бізнесу векторі інноваційного розвитку залежить від усієї інфраструктури і включає:

- процес впровадження новаторських ідей, технологій, продуктів чи процесів, який дозволяє малому бізнесу підтримувати конкурентоспроможність;

- кількість зайнятих та найманих працівників, які зможуть реалізувати ефективну діяльність підприємства та забезпечувати сталість розвитку в умовах динамічних змін.

Висновки

Отже, сучасний стан малого бізнесу характеризується не тільки інноваційною активністю, актуальними показниками діяльності, але і формуванням нової якості інноваційного розвитку, яка визначає здатність малого підприємства до постійного виробництва і впровадження більш досконалих знань і технологій. Незалежно від вибраної організаційно-правової форми бізнес стає на інноваційний шлях розвитку за умов: розробки і просування на ринки нових продуктів і передових технологій; високої частки науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт для створення нових конкурентоздатних продуктів і послуг; масштабного впливу інновацій, нових виробів і передових технологій на прибуток бізнесу; значної частки зайнятих працівників у наукових та інженерно-технічних роботах у бізнес-середовищі.

Список використаних джерел

1. Андреев Д. В. Інноваційний розвиток малого та середнього бізнесу: шляхи вдосконалення державної політики / Д. В. Андреев // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2016. – № 6. – С. 69–76.

2. Бочарова Ю. Г. Мікрокредитування як інструмент розвитку малого та середнього бізнесу, інноваційної діяльності / Ю. Г. Бочарова, В. О. Бойко // Торгівля і ринок України. – 2019. – № 2. – С. 108–113.

3. Брік І. Є. Взаємодія малого та великого бізнесу в інноваційній економіці: конкуренція, кооперація, розвиток / І. Є. Брік // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 19. – С. 74–81.

4. Ващенко Т. В. Роль інноваційного малого бізнесу у вирішенні завдання імпортозаміщення та підвищення конкурентоспроможності промислового сектору в умовах забезпечення випереджального розвитку / Т. В. Ващенко, Н. Є. Летуновська // Причорноморські економічні студії. – 2018. – Вип. 31. – С. 49–52.

5. Горященко Ю. Г. Чинники впливу на розвиток інноваційно–інвестиційної діяльності суб'єктів малого бізнесу / Ю. Г. Горященко, Ю. О. Бокова, А. А. Кулешова // Молодий вчений. – 2021. – № 4(2). – С. 297–302.

6. Єршова О. О. Сучасні індикатори впливу малого бізнесу на економічний, інноваційний та соціально–культурний розвиток держави / О. О. Єршова // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 3. – С. 41–49.

7. Ілляшенко Н. С. Розвиток малого бізнесу за рахунок використання інноваційних інструментів комунаційної політики / Н. С. Ілляшенко, Н. М. Гайтина. // Ефективна економіка. – 2014. – № 8. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_8_11

8. Нижник О. В. Розробка стратегій інноваційного розвитку підприємств малого і середнього бізнесу / О. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 1. – С. 94–98.

9. Рижко О. В. Фактори впливу на розвиток інноваційно–інвестиційної діяльності суб'єктів малого бізнесу / О. В. Рижко // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. – 2017. – Вип. 4(2). – С. 73–79.

10. Сафонова В. Є. Адаптивне безпекове управління інноваційно орієнтованим підприємством малого бізнесу в контексті стратегічного розвитку в умовах глобалізації / В. Є. Сафонова, С. В. Михайлов, Є. В. Дергачов, А. В. Ткаченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2023. – № 8. – С. 43–47.

11. Теплюк М. А. Тренди інноваційного розвитку підприємництва малого бізнесу в умовах цифрової

економіки / М. А. Теплюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2021. – № 3. – С. 35–39.

12. Чайка І. П. Дослідницькі та інноваційні стратегії розумної спеціалізації (RIS3) в контексті співробітництва освіти, науки та малого бізнесу (на прикладі туризму Полтавщини) / І. П. Чайка // Бізнес Інформ. – 2021. – № 10. – С. 57–62.

References

1. Andreiev, D. V. (2016). Innovatsiinyi rozvytok maloho ta serednoho biznesu: shliakhy vdoskonalennia derzhavnoi polityky [Innovative development of small and medium-sized business: ways to improve state policy]. *Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti = Theory and practice of intellectual property*. – 2016. – No. 6. – P. 69–76 [in Ukrainian].

2. Bocharova, Yu. H., Boiko, V. O. (2019). Mikrokydytuvannia yak instrument rozvytku maloho ta serednoho biznesu, innovatsiinoi diialnosti [Microcrediting as a tool for the development of small and medium-sized businesses, innovative activity]. *Torhivlia i rynek Ukrainy = Trade and Market of Ukraine*. – 2019. – No. 2. – P. 108–113 [in Ukrainian].

3. Brik, I. Ye. (2014). Vzaiemodiia maloho ta velykoho biznesu v innovatsiinii ekonomitsi: konkurentsii, kooperatsiia, rozvytok [Interaction of small and large business in the innovative economy: competition, cooperation, development]. *Investytsii: praktyka ta dosvid = Investments: practice and experience*. – 2014. – No. 19. – P. 74–81 [in Ukrainian].

4. Vashchenko, T. V., Letunovska, N. Ye. (2018). Rol innovatsiinoho maloho biznesu u vyrishenni zavdania importozamishchennia ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti promyslovoho sektoru v umovakh zabezpechennia vyperedzhalnoho rozvytku [The role of innovative small business in solving the task of import substitution and increasing the competitiveness of the industrial sector in the conditions of ensuring anticipatory development]. *Prychornomorski ekonomichni studii = Black Sea Economic Studies*. – 2018. – Issue 31. – pp. 49–52 [in Ukrainian].

5. Horiashchenko, Yu. H., Bokova, Yu. O., Kuleshova, A. A. (2021). Chynnyky vplyvu na rozvytok innovatsiino–investytsiinoi diialnosti sub'iektiv maloho biznesu [Factors influencing the development of innovative and investment activities of small business entities]. *Molodyi vchenyi = Young scientist*. – 2021. – No. 4(2). – P. 297–302 [in Ukrainian].

6. Yershova, O. O. (2017). Suchasni indykatory vplyvu maloho biznesu na ekonomichnyi, innovatsiinyi ta sot–

sialno–kulturnyi rozvytok derzhavy [Modern indicators of the influence of small business on the economic, innovative and socio–cultural development of the state]. *Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnologii ta dyzainu* = Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series: Economic sciences. – 2017. – No. 3. – P. 41–49 [in Ukrainian].

7. Illiashenko, N. S., Haityna, N. M. (2014). Rozvytok maloho biznesu za rakhunok vykorystannia innovatsiinykh instrumentiv komunikatsiinoi polityky [Development of small business due to the use of innovative tools of communication policy]. *Efektivna ekonomika* = Efficient economy. – 2014. – No. 8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_8_11 [in Ukrainian].

8. Nyzhnyk, O. V. (2021). Rozrobka stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpriemstv maloho i serednoho biznesu [Development of innovative development strategies of small and medium–sized enterprises]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu* = Bulletin of Khmelnytskyi National University. Economic sciences. – 2021. – No. 1. – P. 94–98 [in Ukrainian].

9. Ryzhko, O. V. (2017). Faktory vplyvu na rozvytok innovatsiino–investytsiinoi diialnosti subiektiv maloho biznesu [Factors influencing the development of innovation and investment activity of small business entities]. *Visnyk Cherkaskoho universytetu* = Bulletin of the Cherkasy University. Series: Economic sciences. – 2017. – Issue 4(2). – P. 73–79 [in Ukrainian].

10. Safonova, V. Ye., Mykhailov, S. V., Derhachov, Ye. V., Tkachenko, A. V. (2023). Adaptivne bezpekove upravlinnia innovatsiino oriientovanyim pidpriemstvom maloho biznesu v konteksti stratehichnoho rozvytku v umovakh hlobalizatsii [Adaptive security management of an innovatively oriented small business enterprise in the context of strategic development in the conditions of globalization]. *Investytsii: praktyka ta dosvid* = Investments: practice and experience. – 2023. – No. 8. – P. 43–47 [in Ukrainian].

11. Tepliuk, M. A. (2021). Trendy innovatsiinoho rozvytku pidpriemnytstva maloho biznesu v umovakh tsy–

frovoi ekonomiky [Trends in innovative development of small business entrepreneurship in the conditions of the digital economy]. *Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu* = Bulletin of the Khmelnytskyi National University. Economic sciences. – 2021. – No. 3. – P. 35–39 [in Ukrainian].

12. Chaika, I. P. (2021). Doslidnytski ta innovatsiini stratehii rozumnoi spetsializatsii (RIS3) v konteksti spivrobotnytstva osvity, nauky ta maloho biznesu (na prykladі turyzmu Poltavshchyny) [Research and innovative strategies of smart specialization (RIS3) in the context of cooperation of education, science and small business (on the example of tourism of Poltava Region)]. *Biznes Inform* = Business Inform. – 2021. – No. 10. – P. 57–62 [in Ukrainian].

Дані про автора

Золковер Андрій Олександрович,

д.е.н., професор, доцент кафедри фінансів та бізнес–консалтингу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: zolkover.ao@knutd.edu.ua

Люманов Амет Сулейманович,

аспірант кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну

e–mail: a.liumanov@gmail.com

Data about the authors

Andrii Zolkover,

Doctor of Science in Economics, Professor, Associate Professor of the Department of Finance and Business Consulting, Kyiv National University of Technologies and Design

e–mail: zolkover.ao@knutd.edu.ua

Liumanov Amet Suleimanovych,

Graduate student of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technologies and Design,

e–mail: a.liumanov@gmail.com